

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Абдуллаева Дона Тошматовна

Ферганский политехнический институт

ассистент кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Аннотация: В данной статье изучено борьба с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур проводят различными методами: агротехническим, химическим и биологическим. Обработка болезней растений проводят на машины для химической защиты.

Опрыскиватель ОВХ-600 предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями хлопчатника, для искусственного удаления листьев.

Ключевые слова: Механизированный, технический эффективность, ядохимикат, химический, биологический, механизация, протравливания, гидротермический, агрегат, кронштейн, болезнь, навесной опрыскиватель

METHODS AND FORMS OF APPLICATION OF PESTICIDES IN THE FIELD OF PLANT PROTECTION

Abdullaeva Dona Toshmatovna

Fergana Polytechnic Institute

Assistant at the Department of Descriptive Geometry and Engineering Graphics

Abstract: This article studies the control of pests, diseases and weeds of agricultural crops using various methods: agro technical, chemical and biological. Treatment of plant diseases is carried out using chemical protection machines.

The OVKh-600 sprayer is designed for chemical control of pests and diseases of cotton, and for artificial removal of leaves.

Key words: Mechanized, technical efficiency, pesticide, chemical, biological, mechanization, etching, hydrothermal, unit, bracket, disease, mounted sprayer

В общей системе мероприятий, направленных на повышение урожайности и увеличение сбора урожая сельскохозяйственных культур, проводится активных защитных мер борьбы с вредителями и болезнями. Расчеты на перспективу показывают, что использование защитных средств

против вредителей и болезней может обеспечить за счет применения современных механизированных средств защиты.

Борьбу с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур проводят различными методами: агротехническим, химическим и биологическим. Положительными особенностями этого метода являются быстрота действия, высокая техническая эффективность, экономичность в связи с небольшим расходом ядохимикатов, доступность применения в каждом хозяйстве и простота организации его использования. Полная ликвидация потерь, вызываемых вредителями и болезнями растений, - одна из важнейших задач, стоящих перед наукой и работниками сельского хозяйства. В механизации химической защиты растений произошли значительные изменения, разработан и освоен ряд высокопроизводительных машин для протравливания и гидротермического обеззараживания семян зерновых культур и сахарной свеклы, работающих по автоматическому циклу, широкое применение получил комплексный способ проектирования и производства тракторных опрыскивателей, создано семейство высоко унифицированных навесных опрыскивателей с широким использованием пластмасс, низколегированных и нержавеющей сталей.

Новые машины для химической защиты растений стали более сложными, но благодаря механизации и автоматизации ряда процессов будут вдвое снижены затраты труда при протравливании семян, 12-20% при опрыскивании сельскохозяйственных культур на равнинных полях. Растения обрабатывают ядовитыми веществами различными способами, болезнями опыливанием, фумигацией, протравливанием, а также в отравленных приманках. При опрыскивании на растения или на самого вредителя наносят ядохимикаты в виде растворов, суспензий и эмульсий. При опыливании растений применяют порошкообразные ядохимикаты.

Хлопкового-садовый опрыскиватель ОВХ-600 предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями хлопчатника, для искусственного удаления листьев и десикации хлопчатника в предуборочный период, обработки садов и других сопутствующих культур, для профилактических обработок межд, обочин дорог и тутовых деревьев методом опрыскивания жидкими ядохимикатами или нанесением распыленной жидкости.

Опрыскиватель агрегируется с тракторами Т28Х4М. Все сборочные единицы монтируются непосредственно на трактор, раму и кронштейны.

Опрыскивателем можно обрабатывать пропашные культуры, посеянные четырехрядной сеялкой с шириной междурядий 60 и 90 см, или растения сплошного посева. (50стр)

Для опыливания сухими или увлажненными порошкообразными ядохимикатами хлопчатника полевых культур или сада на опрыскиватель навешивается опыливающее приспособление. Опрыскиватель вентиляторный хлопковый ОВХ-600 предназначен для борьбы с вредителями болезнями, дефолиации и десикации хлопчатника, для обработки садов, виноградников, зерно колосовых и сопутствующих сельскохозяйственных культур методом опрыскивания жидкими и микробиологическими препаратами односторонней струей или направленным рассеивающим распылом. Возможно применение опрыскивателя для профилактических обработок межей ,обочин дорог, одиночных деревьев и кустарников, очаговых обработок с помощью брандспойта.

- тип навесной
- хлопчатника и полевых культур- 18-24
- садов-2,8-5,6
- виноградников-4,5-4,8

Ширина захвата при высоте куста 30 см., м – 30

Рабочая скорость движения на основных операциях, км\час - 6,3-7,4

Норма расхода жидкости, л\га - 100-300

Емкость баков, л-630 (2-х баков)

Выбор того или иного способа применения зависит от формы препарата, вредного объекта, защищаемой культуры, а также обеспечения безопасности для окружающей среды и человека.

Литература

1. Туробходжаева .М, Хакимов М., Остаточные количества пристроенных препаратов на томатах в закрытом и открытом грунте.
2. Перспективы химической защиты сельскохозяйственных культур и продукции при хранении Ташкент Саниизрсао васхнил. 1989- с 94
3. Г.П.Шамаев, С.Д.Шеруда. Механизация защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.
4. Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019). Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерно соломистого вороха. Журнал Технических исследований, (2).
5. Абдуллаев, Ш. А., & Абдуллаева, Д. Т. (2021). Нефт шламини экологик тоза кайта ишлаш ва кайта фойдаланиш технологияси
6. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Ботиров, А. А. У. (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)).
7. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)).
8. Хусанбоев, А. М., Ботиров, А. А. У., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)).
9. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Исследование процесса очистки и хранения тонковолокнистого хлопка от сорных примесей. Бюллетень науки и практики, 7(3), 212-217.
10. Xusanboev, A. M. (2020). The rectification of curve flat arch. Academicia

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.